

**O‘QUVCHILARNING BIOLOGIYA FANIDAN OLIMPIADALARGA
TAYYORLASHDA FOYDALANILADIGAN MURAKKAB MASALALARNI
YECHISH METODIKASI**

Zayniyev Suxrobjon Islombek o‘g‘li

Nizomiy nomidagi TDPU Biologiya va uni o‘qitish metodikasi kafedrası o‘qituvchisi

Islombekov Baxtiyor Alisher o‘g‘li

Nizomiy nomidagi TDPU Tabiiy fanlar

fakulteti Biologiya yo‘nalishi talabasi

E-mail: s.zayniyev@inbox.ru

Tel: 97 397 33 68

Annotatsiya. *Mazkur maqolada biologiya fan olimpiadalarining turli bosqichlarida o‘quvchilarga tushgan ayrim murakkab masalalarning ishlanish metodikasi ko‘rsatib o‘tilgan.*

Tayanch so‘zlar: *Olimpiada, oziqa zanjiri, populatsiya, gomozigota, geterozigota, crossingover, chastota, xromosoma.*

**МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ОЛИМПИАДАМ ПО БИОЛОГИИ**

Аннотация. *В данной статье показана методика проработки некоторых сложных вопросов, которые выпали на долю учащихся на разных этапах олимпиад по биологии.*

Ключевые слова: *Олимпиада, пищевая цепочка, популяция, гомозигота, гетерозигота, кроссинговер, частота, хромосома.*

**METHODS OF SOLVING COMPLEX PROBLEMS USED IN PREPARING
STUDENTS FOR BIOLOGY OLYMPIADS**

Annotation. *This article covers information about the state and analysis of the organization of the Biology Olympiad. The purpose and objectives of the Olympiad and the methodology for solving some written work questions at stage III were also shown.*

Key words: *Olympiad, food chain, population, homozygote, heterozygote, crossover, frequency, chromosome.*

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2019 yil 3 maydagi PQ-4306-son qarori, matematika, fizika, kimyo va biologiya sohalarida ilm-fanni rivojlantirish, olimlarning soha vazirliklari, ishlab chiqarish va xo‘jalik birlashmalari, ta‘lim muassasalari bilan hamkorligini yangi sifat bosqichiga olib chiqish vazifalarini belgilashga oid Prezident qarorlarida belgilangan topshiriqlar ijrosini ta‘minlash maqsadida Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri miqyosida olimpiadalar bo‘lib o‘tmoqda [1].

Olimpiadalar asosida biologik bilimlarni, ya'ni uni tashkil etuvchi tushuncha, qonun, nazariya va ularga oid yangi tadqiqotlar o'tkazib, mavjud nazariyalar bilan asoslab bo'lmaydigan tajriba natijalarini olish mumkin. Tajribada olingan natijalardagi o'zaro bog'lanishlarni aniqlab, tajriba natijalarini yangi qonuniyatlar yordamida asoslash biologik tafakkur deyiladi. Ko'pincha biologiya olimpiadalarida standart yechish usullariga ega bo'lmagan yuqori qiyinlik darajasiga ega bo'lgan masalalar beriladi. Bunday masalalarni yechish biologik tafakkurlash orqali amalga oshiriladi. O'qitishdagi barcha ta'lim, tarbiya, rivojlantirish jarayonlari biologik tafakkurni shakllantirishga olib keladi. Bu jarayondagi ta'lim oluvchilarning faolligi, bilimlarni mustahkam egallash zaruriyati biologik tafakkurning shakllanishi va rivojlanishida muhim omil hisoblanadi.[2]

Hozirgi vaqtda biologiya darslarida masalalardan foydalanish orqali matematika, kimyo hamda fizika fanlari bilan fanlararo bog'lanishni amalga oshirish dolzarb mavzulardan hisoblanadi. [3,4]

Ayniqsa, so'ngi yillarda biologiya fanidan olimpiadalarda o'quvchilarga murakkab masalalar berilmoqda. Quyida ayrim murakkab olimpiada masalalarini yechilish metodikasini ko'rib chiqamiz.

1-masala. Umumiy og'irligi 120 kg keladigan 20 ta oq va 30 ta qora quyonlar ma'lum vaqt davomida 204 kg o'simlik istemol qildi. Oq quyonlar o'z tana vaznidan 2 marta ko'p, qora quyonlar esa 1,5 marta ko'p o'simlik iste'mol qilsa, 3 ta oq va 7 ta qora quyonni iste'mol qilgan bo'rini og'irligi necha kg ga ortadi. (Oq va qora quyonlarning dastlabki vazni teng bo'lgan deb olinsin) [5,6,7]

Masalaning yechimi:

1) Quyonlarning dastlabki og'irligini topib olamiz. Buning uchun quyonlarning umumiy og'irligini umumiy soniga bo'lib olamiz.

$$120 \text{ kg} / 50 = 2,4 \text{ kg dan (oq va qora quyon)}$$

2) Oq va qora quyonlar iste'mol qilgan o'simlikni massasini topib olamiz.

$$2 \times 2,4 = 4,8 \text{ kg (oq quyon iste'mol qilgan o'simlik massasi)}$$

$$1,5 \times 2,4 = 3,6 \text{ kg (qora quyon iste'mol qilgan o'simlik massasi)}$$

3) 10 % qoidasiga asosan quyonlarni ortagan massasini topamiz.

$$4,8 \text{ kg} / 10 = 0,48 \text{ kg (oq quyonni ortgan massasi)}$$

$$3,6 \text{ kg} / 10 = 0,36 \text{ kg (qora quyonni ortgan massasi)}$$

4) Quyonlarni ortagan massasini dastlabki massasiga qo'shib olamiz

$$2,4 + 0,48 = 2,88 \text{ kg oq quyonini massasi}$$

$$2,4 + 0,36 = 2,76 \text{ kg qora quyonni massasi}$$

5) Bo'ri iste'mol qilgan quyonlarni og'irligini topamiz

$$2,88 \times 3 = 8,64 \text{ kg oq quyon}; 2,76 \times 7 = 19,32 \text{ kg qora quyon}$$

$$8,64 + 19,32 = 27,96 \text{ kg bo'ri iste'mol qilgan quyon massasi}$$

6) 10 % qoidasiga asosan bo'rini ortagan massasini topamiz.

$$27,96 \text{ kg} / 10 = 2,796 \text{ kg}$$

Javob: Bo‘rini ortgan massasi 2,796 kg

2-masala. Tulkilar populyatsiyasida 1000 ta sariq tulkiga 10 ta oq tulki to‘g‘ri keladi. Yuqoridagi ma’lumotdan foydalanib ushbu populyatsiyadagi sariq gomozigotali (a), sariq geterozigotali (b) va oq (c) tulkilarni foizda aniqlang?

Masalaning yechimi:

1) Hardi-Vaynberg tenglamasidan foydalanamiz ya’ni $p^2 + 2pq + q^2 = 1$

2) Bu tenglama bo‘yicha dastlab q^2 ni topib olamiz: $q^2 = 10/1000 = 0,01$;

3) Demak, $q = 0,1$. Keyin p ni topamiz, $p + q = 1$ bo‘lganligi uchun $p = 1 - 0,1 = 0,9$.

4) Demak $0,9^2 + 2 \times 0,9 \times 0,1 + 0,1^2 = 1$. Bundan $0,81 + 0,18 + 0,01 = 1$.

Foiz nisbatda esa $a = 81 \%$; $b = 18 \%$; $c = 1 \%$.

Javob: $p^2(AA)$ - 81 %, $2pq(Aa)$ - 18 % , $q^2(aa)$ -1 %

3-masala. Agar krossingover chastotasi C va E genlari orasida 10%, C va A genlari orasida 1%, A va E genlari orasida 9%, B va E genlari orasida 6%, A va B genlari orasida 3%, B va D genlari orasida 2%, E va D genlari orasida 4% ekanligi ma’lum bo‘lsa, u holda A, B, C, D, E genlarini saqllovchi xromosomaning genetik xaritasini tuzing?

Masalaning yechimi:

1) Xromosomaning eng chetki genlarini aniqlaymiz va ularni xromosoma xaritasiga joylashtiramiz. C va E genlari orasida krossingover chastotasi eng yuqori, shuning uchun bu genlar xromosomaning eng chetki qismarida joylashgan.

2) Qolgan genlarning joylashish tartibini aniqlaymiz. A genning krossingover chastotasi 1%. Uning E geni bilan oradagi masofasi 9 morganida. Demak A geni C va E genlari orasida joylashgan.

3) B genining A geni bilan oraliq masofasi 3%, E geni bilan esa 6%. Demak, B geni A va E genlari orasida joylashgan.

4) D genining B geni bilan oraliq masofasi 2%, E geni bilan esa 4%.

Javob: Xromosoma xaritasi:

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Iqtidorli yoshlarni aniqlash va yuqori malakali kadrlar tayyorlashning uzluksiz tizimini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2019-yil 3-maydagi PQ-4306-son qarori.
2. Zayniyev S.I. Fan olimpiadalarining tashkil etish mazmuni, tahlili va ta’lim tarbiyadagi o‘rni // International scientific journal volume 1 issue 8 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 229-234 c.
3. Zayniyev S.I. Olimpiada tashkil etishning metodik asoslari // O‘zbekiston Milliy Universiteti Xabarlari, 2022, [1/12] ISSN 2181-7324: 64-66 c.
4. Zayniyev S.I. O‘quvchilarni masala va mashqlar yechish orqali olimpiadaga tayyorlashni ayrim jihatlarini // “Biologiyada zamonaviy tadqiqotlar: muammo va yechimlar” Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi, 2022: 200-202 c.
5. Zayniyev S. Methodology of preparing students for international olympiads through solution of problems related to the Hardy-Weinberg law. // EUROPEAN INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDAGOGICS 2023. – S. (pp.16-21)
6. Rakhmatov U. E. Cognitive tasks in educational-upbringing process on biology //International scientific review of the problems and prospects of modern science and education 2019. – S. 60-61.
7. A.Zikiryayev, A.To‘xtayev, I.Azimov, N.Sonin. Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining 9-sinfi darsligi. Toshkent – 2019 yil.
8. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
9. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
10. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
11. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
12. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
13. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
14. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.